

BURLE MARX NO PEDREGULHO: UM IDEAL PEDAGÓGICO DO JARDIM MODERNO

Pedro Guimarães Teixeira (1)
PROURB – FAU – UFRJ
pedro.teixeira@fau.ufrj.br

Lucia Maria Sá Antunes Costa (2)
PROURB – FAU – UFRJ
lucia.costa@fau.ufrj.br

RESUMO.

O Pedregulho (1946-1948), obra de Affonso Reidy e de Carmen Portinho, foi consagrado na historiografia da Arquitetura Moderna Brasileira, referenciado em periódicos e publicações de época e posteriores. Este trabalho busca debater as potencialidades que existiriam na integração entre os projetos arquitetônico e paisagístico, ambos não executados integralmente.

O Conjunto seria composto, a princípio, por três blocos residenciais, escola, creche, equipamentos esportivos, lavanderia, posto de saúde, mercado e clube. A diversidade de programas, as concepções espaciais e a proposta social contribuíram para a boa recepção da obra junto aos habitantes e críticos.

Entretanto, a participação de Burle Marx é comumente restrita às obras integradas, já que o projeto paisagístico elaborado nunca foi inteiramente implantado. O paisagista participou do projeto com um mosaico de vidrotil, um mural, bem como pelo paisagismo em dois momentos: o projeto para a escola, posto de saúde e bloco B e, posteriormente, um anteprojeto para o Conjunto.

Desse modo, as reconhecidas soluções formais e espaciais adotadas por Reidy para o conjunto arquitetônico e urbanístico do Pedregulho seriam potencializadas pelos projetos paisagísticos.

Destaca-se que a historiografia acerca da Arquitetura Moderna e do Pedregulho atribuem ao Conjunto não apenas um papel habitacional, inserindo-o em uma proposta de forjar os padrões de sociabilidade dos moradores. No paisagismo, entretanto, o aspecto educativo, associando a educação do olhar, o conhecimento da flora e a fruição estética promovida pela integração jardins-arquitetura-artes integradas ainda é pouco analisado.

O trabalho visa destacar a relevância e participação de Burle Marx em uma das mais icônicas obras do Modernismo brasileiro, contribuindo para uma análise aprofundada pela ótica utópica da associação entre paisagismo e arquitetura como motores de transformações sociais, além de trazer debates acerca da

importância do paisagismo como elemento pedagógico, propositivo e fundamental para a compreensão da arquitetura produzida e seus ideais no período.

Palavras-chave: PAISAGISMO (1), BURLE MARX (2), REIDY (3), PEDREGULHO (4), JARDIM HISTÓRICO (5)

1. INTRODUÇÃO.

É vastamente documentada a relevância do Conjunto do Pedregulho, dados os seus aspectos formais, técnicos e sociais, que repercutiram em publicações e periódicos de época e posteriores. Em um período de intensos debates da crítica acerca da Arquitetura Moderna Brasileira, o Pedregulho e Burle Marx eram raros exemplos de pouca controvérsia¹.

Apesar da ampla reprodução e divulgação do Pedregulho em mídias especializadas e não-especializadas, em parcela significativa, quase total, há uma menção ao aspecto de habitação social da obra, bem como ao próprio projeto arquitetônico e urbanístico. A participação de figuras como Burle Marx, Portinari e Anísio Medeiros é com frequência mencionada devido à colaboração desses artistas com obras integradas e jardins. A participação de Burle Marx, entretanto, costuma ser mais referenciada quanto às suas obras integradas: painel de vidrotel e pintura mural, situados na escola do Conjunto. O paisagismo costuma ser somente citado, sem maiores aprofundamentos ou análises. Essa menção aos jardins, ainda assim, está mais restrita aos livros dedicados à obra de Reidy.

Esse trabalho visa discutir a relevância pedagógica dos jardins de Burle Marx no Pedregulho, a partir dos elementos construídos ou somente projetados, tanto no paisagismo quanto na arquitetura do Conjunto. Essa pedagogia paisagística estaria inserida no aspecto de sociabilidade atribuída aos moradores a partir de suas vivências em uma habitação “moderna”.

2. O HABITAR MODERNO NO PEDREGULHO.

2.1 *Um ideal de habitação.*

Criado em 1946, o Departamento de Habitação Popular (DHP) da Prefeitura do Distrito Federal (RJ) tinha por objetivo buscar soluções para o significativo “problema da habitação para os grupos sociais de salários baixos [...], inicialmente, os servidores da Prefeitura”².

Uma das expoentes e responsáveis pela condução do DHP foi a engenheira Carmen Portinho, que acompanhou na Inglaterra alguns processos de reconstrução das cidades do pós-guerra, em particular no campo da habitação, e teve contato com uma gama de propostas habitacionais, como as unidades de vizinhança³. Ela reconheceu a relevância do princípio dos conjuntos residenciais - no qual moradia e serviços estariam reunidos - como o mais adequado a mitigar os diversos problemas ocasionados pelo déficit habitacional.

Entre 1946 e 1948, Portinho, Reidy e outros técnicos do DHP dedicaram-se ao projeto do Pedregulho, que viria a ser a mais destacada obra produzida pelo DHP, bem como um dos edifícios mais referenciados pela historiografia da Arquitetura Moderna⁴.

Destinado a funcionários de baixa renda do Distrito Federal, o projeto articulava a habitação com programas considerados essenciais para a composição da unidade de vizinhança: educação, lazer, saúde, mercado, lavanderia e clube.

Há de se destacar a relevância desses equipamentos não-habitacionais para a construção da filosofia do Conjunto de acordo com Reidy e Portinho, pois visavam criar "grupos residenciais autônomos, autossuficientes, em que se educassem os trabalhadores. O plano habitacional não resistiria se essas edificações não estivessem funcionando"⁵. Presumindo que os blocos residenciais de maior porte seriam construídos, Portinho solicitou que as obras se iniciassem pelos edifícios de uso comum e residenciais menores (blocos B1 e B2). Desse modo, o Pedregulho foi gradualmente entregue após o início das obras em 1948. Em 1950, foram entregues bloco B, posto de saúde, mercado e lavanderia. No ano seguinte, escola e complexo de lazer. O bloco A foi inaugurado em 1958 e plenamente ocupado em 1960⁶.

Figura 1. Conjunto do Pedregulho, 1950, plano geral. © NPD

2.2. O morador ideal.

Para além de somente conceder habitação e mitigar o déficit residencial existente, a proposta do Pedregulho estava inserida dentro de um contexto de uma “doutrina redentora do urbanismo moderno”⁷, na qual os espaços urbanos e a convivência nas novas espacialidades poderiam orientar e moldar o comportamento social. Segawa afirma ainda que

Esses conjuntos residenciais forjaram maneiras de convivência entre seus habitantes: do controle da célula habitacional às áreas livres, o projeto dos espaços buscava ordenar as relações sociais [...]. É inegável a vocação educadora desses espaços⁸

Dessa forma, pode-se considerar que duas premissas conduziram a concepção e construção do Pedregulho. Uma, social, buscava atribuir aos moradores de baixa renda um padrão de sociabilidade considerável aceitável. Por esse viés, empreendeu-se tanto o trabalho da assistência social do Conjunto, bem como um padrão construtivo considerado elevado para aqueles moradores, evidenciado nas constantes falas “Quem não gosta do que é bom?”⁹ proferidas por Carmen Portinho quando questionada por tal padrão.

A outra premissa, arquitetônica, estava alinhada aos debates da *síntese das artes*, em que a arquitetura atuaria como uma “arte total, isto é, não como construção, mas no papel de geradora e incorporadora de várias artes”¹⁰. Esse aspecto é evidenciado pela participação de três figuras nas obras do Pedregulho: Anísio Medeiro, Portinari e Burle Marx. Ademais, se a disposição dos blocos do Conjunto e mesmo dos espaços das unidades habitacionais buscavam contribuir, dentro da lógica da arquitetura moderna, para uma nova sociabilidade dos moradores, também os jardins eram prospectivos nesse sentido.

Desde os primeiros jardins nos anos 1930, os projetos de Burle Marx eram também educativos, à medida em que visavam tanto a fruição estética e arquitetônica, quanto familiarizar os usuários à presença de espécies nativas.

3. TEMPOS DO JARDIM.

3.1. Metodologia

O processo metodológico deste trabalho articulou algumas ferramentas para aproximação do estudo de caso: revisão bibliográfica, pesquisa iconográfica e documental e levantamento botânico.

A revisão bibliográfica acerca do Pedregulho embasou a escolha do projeto, devido à escassez de estudos sobre os jardins do Conjunto. Ao mesmo tempo, permitiu a sistematização da repercussão acerca dessa obra nas produções à época e posteriores.

A pesquisa iconográfica e documental relativa aos projetos arquitetônico e paisagístico foi fundamental para entendimento de processos projetuais e sua concretização, a partir da visualização de espacialidades de fato construídas na inauguração do Pedregulho. Para isso, foram consultados os acervos de Reidy e Portinho do Núcleo de Pesquisa e Documentação da FAU UFRJ, do Instituto Burle Marx, de Marcel Gautherot no Instituto

Moreira Salles, além de material iconográfico disponível nos Arquivos Nacional e da Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Foram realizados, ainda, levantamentos de jornais, por meio da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, bem como de periódicos especializados de época disponíveis na FAU UFRJ. Por fim, foi realizada uma tabela de espécies, com análise e sistematização do material botânico empregado.

3.2. Pretérito (im)perfeito

Sociabilidade e educação: arquitetura-paisagismo-artes

Verifica-se, no discurso de Reidy e Portinho, o papel de destaque do bloco escolar dentro do Conjunto, considerado um “centro de influência atuando na formação do caráter das personalidades das gerações futuras. [...] Uma grande parte da educação dos adultos tem sido obtida pela aproximação entre pais e professores”¹¹. Nele, foram sintetizados os ideais de sociedade que eram almejados para os moradores.

Na escola primária, a criança aprende a viver e comportar-se enquanto que a influência da escola, por meio da criança, penetra o lar, trazendo aos pais novas noções e conhecimentos acima de sua própria educação.¹²

Foi no complexo escolar e de lazer que a participação de artistas como Anísio Medeiros, Cândido Portinari e Burle Marx se concretizou, confiando a esses espaços uma integração entre arquitetura, paisagismo e artes, bem como uma relevante qualidade espacial. Também nele, Reidy empregou uma “riqueza plástica e decorativa que se destaca da dos demais [blocos]”¹³.

A Medeiros coube a confecção do painel de azulejos da fachada do vestiário. A Portinari, o painel do ginásio. Burle Marx contribuiu com um painel de vidrotil e pintura mural.

Potencialização da arquitetura pelo paisagismo

Para os jardins do *playground*, projetados no início dos anos 1950, Burle Marx tomou partido do relevo existente, estabelecendo alguns lances de escadas para permitir a fluidez entre as áreas. Nas proximidades da escola, canteiros fazem a articulação arquitetura-paisagismo; uma linha sinuosa de palmeiras contrasta com a ortogonalidade da escola, articulando arbustos de médio porte que delimitam os espaços sem bloquear inteiramente a visão entre ambientes.

Ao lado do painel de vidrotil, no térreo em pilotis, são dispostos arbustos de médio porte, cujo destaque encontra-se nas tonalidades de flores e folhas, além de espécies arbustivas cuja floração possui aspecto escultórico ou lúdico - devido à variação de cores.

Na porção do jardim mais próxima do bloco-escola, estão os espaços de lazer ativo, como a quadra de vôlei, além de balanços, gangorras e outros brinquedos. Burle Marx valeu-se de bancos e de diferentes materialidades de solo, empregando desde a grama até pedras e tanques com areia e água.

Nos limites entre jardim e bloco B, empregou espécies arbustivas, de modo a criar anteparos e privacidade para moradores e alunos.

Nesta porção foram empregadas também espécies arbóreas de copas que geram boa sombra e produzem efeitos diversos ao longo do ano, seja pela perda de folhas para surgimento das flores ou floração em si.

Nos limites do jardim, são empregadas espécies de maior porte. Junto à via, o jardim é delimitado por canteiros de arbustivas e palmeiras imperiais, marcando os acessos junto à rua. Do lado oposto da via, são dispostas diversas espécies arbóreas, conformando uma variedade ímpar. O limite junto ao Posto de Saúde e a via lateral é marcado por estratégia similar em menor grau. Tais espécies eram, no entanto, voltadas justamente para os consultórios, que teriam pequenos jardins privados relacionados ao jardim externo.

Figura 2. Jardins de Burle Marx, 1952. © NPD.

Se, nos blocos mencionados, a articulação entre arquitetura-paisagismo-arte se dava por meio de fachadas, na escola essa fluidez foi empregada nas salas de aula. Em reportagem da *Habitat*, mencionava-se que “As classes são continuadas por terraços exteriores espaçosos onde, nos dias mais quentes, são conduzidos os trabalhos escolares”¹⁴. Não somente o vínculo visual, por meio da vista dos jardins contíguos, mas também a presença de canteiros nas varandas e o plantio permitiam uma relação educativa direta por meio e nos espaços.

As grandes janelas e os pequenos jardins individuais de cada classe ligam-na com a natureza ambiente, evitando qualquer sensação de prisão, mas continuando, naturalmente, o jardim e a

vida. Cada sala tem sua atmosfera própria, com este terraço no qual os próprios alunos poderão tomar conta das plantas. Os azulejos de Portinari, com seus meninos brincando, e os jogos alegres do mosaico de vidrotil de Burle Marx são magníficos, [...] mergulhando as crianças num ambiente de arte verdadeira.¹⁵

Seja pelo repertório botânico-material, seja pela possibilidade de apreensão dos jardins e da paisagem pela inserção e vivência dos espaços, Burle Marx também possibilitava um aprendizado nos e por meio dos espaços abertos do Pedregulho. Como destaca Carla Urbina, “a paisagem é fonte de informação. A paisagem será tão grande como desejemos explorar, convertendo-nos em agentes de conhecimento e de transformação”¹⁶

Figura 3. A escola com suas varandas. © NPD, Marcel Gautherot.

Poucos anos após a ocupação do Conjunto, os jardins já se encontravam em estado precário de conservação. Ao longo das décadas seguintes, os jardins e edificações tiveram algumas fases de destruição, abandono e restauro, porém as reconstruções não respeitavam o projeto paisagístico original.¹⁷ As perdas e alterações comprometeram a leitura da totalidade do Pedregulho, sobretudo no diálogo entre arquitetura e paisagismo. Nos anos 2010, quando da restauração do Conjunto (factualmente, somente o bloco A foi restaurado), foi sugerido pela equipe responsável iniciar as obras pelo restauro dos jardins, fato que não ocorreu¹⁸.

Figura 4. Situação atual dos jardins. © Pedro Teixeira, 2021.

3.3. Futuro do pretérito

O anteprojeto paisagístico de 1955

Após o projeto elaborado para o *playground*, Burle Marx desenvolve um anteprojeto (1955), em que definiu como elemento estruturante o percurso entre a parte baixa e alta, e o acesso do bloco A. Entre esse caminho, suspenso, dispôs desenhos de canteiro similares aos da Escola, bem como determinou alguns espaços. Assim, a porção posterior ao bloco B abrigaria um “lugar de estar”; próximo ao acesso do bloco A, haveria um “playground para os pequeninos”, delimitado junto à rua por um muro escultórico não executado, e um estacionamento. Para o térreo, foi proposto um “local de recreação”, resgatando a relevância dos pilotis apesar do aclave existente.

Burle Marx concebeu, ainda, elementos para os espaços ajardinados de transição entre blocos B1/B2 e Escola/Ginásio. Com isso, parece complementar aspectos não abordados no projeto anterior. Para as proximidades do Posto de Saúde e Lavanderia, são dispostos alguns canteiros visíveis por fotos de época.

É curioso notar que, neste anteprojeto, Burle Marx decidiu pela remoção de canteiros previstos inicialmente próximos à Escola. Também é notória a disposição de palmeiras ao longo dos caminhos, solução adotada em outros projetos da época. Decidiu-se, ainda, preservar de árvores existentes no acesso do bloco A. Dada a escala do Conjunto e as diferentes soluções formais, o projeto paisagístico constituiu, não somente pela disposição dos caminhos, um vínculo entre os setores do terreno, bem como entre os equipamentos.

Figura 5. Digitalização do anteprojeto, 1955. © Pedro Teixeira, 2025.

As proposições paisagísticas da arquitetura

As propostas de Burle Marx – particularmente o anteprojeto –, ainda que pouco referenciadas na ampla produção acerca do Pedregulho, curiosamente foram absorvidas aos desenhos do bloco A reproduzidos em textos sobre o Conjunto.

Figura 6. Bloco A com anteprojeto paisagístico. © NPD.

O exemplo mais emblemático, entretanto, reside no bloco C. Edifício de maior gabarito e único servido por elevadores, abrigaria 242 unidades. Nunca construído devido às dificuldades político-econômicas desenvolvidas durante a realização do Pedregulho, a ausência do bloco C representou a perda de 42% das unidades totais inicialmente previstas.

O bloco seria constituído de uma lâmina de 12 pavimentos, na parte mais baixa do terreno. As unidades seriam acessadas por meio de uma rampa e elevadores na fachada posterior.

Em seu térreo e primeiro pavimento, estariam situados dois equipamentos voltados para a educação na primeira infância: creche e escola maternal.

Embora seu projeto tenha sido abandonado face às dificuldades mencionadas, os espaços escolares possuem claramente uma intenção paisagística, ou mesmo um anteprojeto de jardim, já incorporado aos registros de desenhos técnicos.

O traçado, muito similar ao adotado por Bule Marx em projetos contemporâneos e anteriores, destaca mais um vez o esforço empregado na construção espacial dos espaços educacionais do Pedregulho. Além dos jardins térreos, para os quais, até o momento, não foi localizada listagem de espécies ou projeto, há também

traçado de um jardim sobre a escola maternal. Isso se deve à concepção diferenciada da creche e da referida escola. A primeira seria muito similar ao vestiário, conformada por arcos, e a segunda, uma lâmina horizontal.

Figura 7. Térreo do bloco C (não construído). © NPD.

Figura 8. Terraço da escola maternal (não construída). © NPD.

4. O PAPEL PEDAGÓGICO DOS JARDINS

Um projeto largamente analisado e referenciado como o Pedregulho, dada a sua relevância, é sempre passível de novos aprofundamentos e pesquisas. Particularmente, a análise dos jardins concebidos e/ou construídos, imaginados ou realizados, independente do atual estado, permite discutir o papel dos espaços abertos na construção da sociabilidade almejada na concepção do Conjunto.

O primeiro desses espaços é o mais arquitetural: o pavimento intermediário do bloco A e os pilotis dos blocos B1 e B2 da escola. Em publicações de época, por diversas vezes se enfatiza esses ambientes como recreios cobertos, onde os moradores usufruiriam do lazer independente das condições climáticas. Lazer que, com frequência, é mencionado como necessário à formação da sociabilidade dentro das premissas do DHP.

Em meio a uma sorte de jardins não implantados, como os do Conjunto, e mesmo jardins talvez não concebidos por Burle Marx, mas que aparecem junto à arquitetura – caso do bloco C –, a integração entre arquitetura, paisagismo e artes visava maximizar fatores pedagógicos: elementos construtivos que induziam a comportamento, educação do olhar pela fruição das obras de arte, educação ambiental pelo contato com espécies.

Mesmo não realizados ou destruídos pela ineficiente gestão do Estado, o Pedregulho ainda apresenta grande potência educativa, sobretudo em seus espaços abertos. Contudo, é inegável que a possibilidade pedagógica dos jardins e a integridade da relação arquitetura-paisagismo-artes são prejudicadas pelo estado atual.

Os jardins, hoje desconexos e residuais, e as edificações, muitas em ruínas, ainda permitem um vislumbre de sua integração e das propostas originalmente concebidas. Urge, pois, que o resgate futuro desse ícone da Arquitetura e Paisagismo Modernos considere no presente seus valores educativos pretéritos.

NOTAS

¹ Segawa, H. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. (São Paulo: EDUSP, 2018), 108-112.

² República Federativa do Brasil. Decreto-lei nº 9.124/1946. <https://bit.ly/3LDAe59>.

³ Segawa, *Arquiteturas no Brasil*, 118.

⁴ Nascimento, *Blocos de memória*, 393.

⁵ Nascimento, 379.

⁶ Nascimento, 387.

⁷ Segawa, 121.

⁸ Segawa, 121

⁹ "Conjunto Residencial do Pedregulho", *Correio da Manhã*, 06 de dezembro, 1952, 7.

¹⁰ Barata, Mário. "A arquitetura como plástica e a importância da síntese das artes". *Brasil Arquitetura Contemporânea*, 1956.

¹¹ Reidy, Affonso; Portinho, Carmen, "Conjunto Residencial Pedregulho" em Affonso Eduardo Reidy. Editado por Nabil Bonduki, 84. Lisboa, Editora Blau, 2000.

¹² Ferraz, Geraldo, "Affonso Eduardo Reidy", *Habitat*, abril, 1956, 52.

¹³ Bruand, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

¹⁴ Ferraz, Affonso, 54.

¹⁵ Jean, Yvonne. "O Arquiteto Reidy, a Habitação Popular e a Bienal", *Correio da Manhã*, 23 de setembro, 1951, 12.

¹⁶ Urbina, Carla. "Experiencia de transformación cultural en el paisaje-escuela" (Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021, 27.

¹⁷ Santos, Helga. "Arquitetura moderna para habitação popular". (Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006), 86.

¹⁸ Britto, Alfredo. Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. (Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015, 120.

REFERÊNCIAS

Barata, Mário. "A arquitetura como plástica e a importância da síntese das artes". *Brasil Arquitetura Contemporânea*, n. 7, 1956.

Bonduki, Nabil. Affonso Eduardo Reidy. Lisboa: Blau, 2009.

Brasil. Decreto-lei nº 9.124/1946. <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-9124-4-abril-1946-417145-publicacaooriginal-1-pe.html>.

Britto, Alfredo. Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015.

Bruand, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

Burle Marx, R. "O Jardim da Casa Forte". *Diário da Manhã*, 12 de maio, 1935.

"Conjunto Residencial do Pedregulho". *Correio da Manhã*, 06 de dezembro, 1952

Ferraz, Geraldo, "Affonso Eduardo Reidy", *Habitat*, abril, 1956.

Jean, Yvonne. "O Arquiteto Reidy, a Habitação Popular e a Bienal". *Correio da Manhã*, 23 de setembro, 1951.

Nascimento, Flávia. *Blocos de memória: Habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural*. São Paulo: Edusp, 2012.

Portinho, Carmen. "Habitação popular". *Correio da Manhã*, 10 de março, 1946.

Santos, Helga. "Arquitetura moderna para habitação popular". Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

Segawa, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: EDUSP, 2018.

Urbina, Carla. "Experiencia de transformación cultural en el paisaje-escuela.". Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021.

BIOGRAFIA DOS AUTORES

Lucia Maria Sá Antunes Costa é arquiteta urbanista pela Universidade Santa Úrsula (1980) e doutora em Paisagismo - University College London (1992). Professora Titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Paisagismo – Projetos de Espaços Livres Urbanos, atuando em pesquisa principalmente nos seguintes temas: águas urbanas, paisagem urbana, áreas abertas, parques públicos, agricultura urbana, rios urbanos e dinâmica cultural e ambiental da paisagem.

Pedro Guimarães Teixeira é arquiteto urbanista pela FAU-UFRJ (2023). Mestrando do PROURB-FAU-UFRJ, atualmente em período sanduíche na École des Hautes Études em Sciences Sociales (EHESS, França). Pesquisa, desde a graduação, a obra de Roberto Burle Marx e a arquitetura paisagística, além de possuir experiência profissional no campo do patrimônio cultural, restauro arquitetônico e arquitetura religiosa.